

OCHIQ KODLI XAVFSIZLIK TIZIMI: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLAR

NIGMATOV XIKMATULLA

*O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
kafedrası professori, t.f.d.*

SODIQOV USMONXO'JA XASANOVICH

*Islom Karomov nomidagi
Toshken davlat texnika universiteti dotsenti, PhD*

***Annotatsiya.** Maqolada ochiq kodli xavfsizlik va dasturiy ta'minotlar hamda uning tarkibiy qismlari komponentlar, kod va asboblar haqida ma'lumotlar ilmiy o'rganilib, ular asosida qurilgan xavfsizlik tizimlarining avzallik va kamchiliklari batavsil tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Ochiq kodli xavfsizlik, ochiq kodli dasturiy ta'minot, komponentlar, kod, asbob, jarayonlar.*

Masalaning dolzarbligi

Ochiq kodli xavfsizlik tizimi (OMXT) - ochiq kodli dasturiy ta'minot yordamida ishlab chiqarish korxonalari va tashkilot ma'lumotlari va tarmog'ini hujumdan himoya qilish jarayonini tashkil etish uchun maxsus platforma bo'lib, uning negizida kerakli ma'lumotlarni himoya qilish uchun ochiq kodli dasturiy ta'minotdan (OKDT) foydalanish nazarda tutiladi. Aslida OKDT dan foydalanish bepul tarzda amalga oshirilib, kod qo'shgan yoki birgalikda loyihalar ustida ishlagan minglab mutaxassislarining umumiy bilim va tajribasidan foydalanish imkonini beradi. Ochiq manba kodlarini jamoatchilik tomonidan ko'rib chiqilishi, ya'ni ko'proq mutaxassislarining koddan foydalanishlari va xavfsizlikni tekshirishda ishtirok etishlari tizimdagi mumkin bo'lgan zaiflik va xatolarni barvaqt, tezkor aniqlash hamda bartaraf etilishi ehtimolini oshiradi.

Amaliyotda OKDT ni takomillashtirilish hech qanday moliyalashtirishsiz ko'ngilli mutaxassislar ishtirokida hamda biznes va xizmat ko'rsatish sohasida ishlab chiquvchilarning qo'llab-quvvatlovi orqali yuz beradi. Bunda ko'ngillilar hamjamiyati loyihalari mualliflik huquqlari ishtirokchilar tomonidan, katta loyihalar esa notijorat fondlar tomonidan boshqariladi. Ishlab chiqarish korxonalari va tashkilotlar (IChKT) Linux, FreeBSD, OpenSolaris OT va Apache Web serverlari kabi boshqarish va joylashtirish oson, arzon yechimdan foydalangan holda ma'lumotlarni xavfsiz saqlashga imkon beradigan ochiq manbali vosita va texnologiyalardan foydalanib himoya qilishlari mumkin. OMXT tashkilotlarga kiberhujumlardan keng qamrovli himoyani saqlab, uskuna xaridi, litsenziya to'lovi, xodimlarni o'qitish talablari, texnik xizmat ko'rsatish shartnomalari kabi an'anaviy axborot xavfsizligi yechimlari bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Asosiy qism

OMXT tarkibiy qismlari va komponentlari quyidagilardan tashkil topgan:

- Kod - dastur yoki dasturni tashkil etuvchi yozma ko'rsatma.
- Uskuna - ilovani yaratish, sinab ko'rish, joylashtirish, monitoring qilish va boshqarish uchun ishlatiladigan jismoniy yoki raqamli qurilma.
- Jarayon - dasturni boshqarish uchun ishlatiladigan usullar va protsedura.

Shuningdek OKDT afzalliklarini sanab o'tadigan bo'lsak:

- optimal yechim IChKT lar vaqti va byudjet xarajatlarini tejaydi;
- litsenziya olib yoki alohida dasturiy ta'minot ilovalarini o'zlarida saqlashlari shart emas.

OKDT dan foydalanish huquqi istalgan insonda mavjudligi sababli mualliflik yoki patent huquqlari buzilishi ehtimoli mavjud emasligi uchinchi tomon egalik huquqlarini keltirib chiqarmaydi;

- o'zgaruvchan va doimiy yangilanib boruvchi ehtiyoj va talablarni qondirishda moslashuvchanlik. Agar ilovaga yangi xususiyat qo'shilishi kerak bo'lsa, uni kodlar bazasini o'zgartirish orqali osongina amalga oshirishi mumkin.

Masalaning nozik tomoni shundan iboratki, OKDT yaratgan va hissa qo'shgan mutaxassislarda saqlash majburiyati yo'qligi sababli, bunday dasturlarni rad etishilishiga olib keladi. Agar bu holda ishlab chiquvchi kod uchun javobgar bo'lmasa, foydalanuvchilarning "o'z manbalariga egalik qilishlari" va kod xavfsizligiga ishonch hosil qilishlari bir muncha oydinlashadi. Aytish mumkinki bunday tayyor dasturiy mahsulotlar ishlab chiqish vaqti va xarajatlarini tejab, IChKT lariga asosan autsorsing qilish imkonini beradi. Shuningdek OKDT xususiy dasturiy ta'minotga qaraganda kuchliroq xususiyati uning bitta kompaniya o'rniga ko'p mutaxassialar tomonidan ishlab chiqilgani hisoblanadi.

OKDT dan foydalanishning to'rtta potentsial nuqtasi mavjud:

- Yaxshilangan xavfsizlik. Ochiq kod hamma uchun ochiq va aniqlangan zaifliklar tahlil qilinishi va tuzatilishi natijasida OMXT xavfsizligi ortadi.

- Xarajatlarni kamaytirish. Rivojlanish resurslari va bilimlarni almashish orqali kompaniyalar ochiq manbali mahsulotni ishlab chiqish va saqlash xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

- Moslashuvchanlikning ortishi. Agar loyiha ustida hamjamiyat ishlayotgan bo'lsa, yopiq loyihalardan ko'ra tezroq va ko'proq fikr-mulohaza va takliflarni olish mumkin.

- Katta innovatsiya kirimi. Ochiq manbali loyihaga vaqti va tajribasini qo'shgan mutaxassislar, xususiy mahsulotlarga nisbatan qulay innovatsiya imkoniyatlarini yaratishadi.

IChKT larning yuqorida keltirib o'tilganlardan loaqal bittasidan foydalanishi OMXT ustunligi saqlab, uzoq muddatli xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Biroq shu o'rinda OKDT xavfsizligiga tahdidlarni ham sanab o'tsak:

1. Ochiq manbaga bog'liq zaifliklar. OKDT boshqa ishlab dastur chiquvchilarning mahsulotlari asosiga yaratilgan bo'lib, kelajakda asosga bog'liqliklarni zaifliklar sifatida qabul qilinishi jarayondan xabardor tajovuzkor shaxslar tomonidan qilingan hujumlarda tizimni xavf ostiga qolish ehtimoli ortadi. Bunday bog'liqliklarda topilgan zaifliklarni bilish va chora ko'rish mas'uliyati IChKT lar zimmasida bo'lib, xavfni kamaytirish, yumshatish yo'lida hamda bosqinchilik belgilarini aniqlash maqsadida doimiy monitoring olib borishlari va zaif nuqtalardan qutulish choralarini ko'rishlari kerak. Hujum sodir bo'lganda tajovuzkorlar uchun shifrlangan yoki kuchli parollar bilan himoyalangan ma'lumotlarni chiqarib olish yoki infratuzilmaga jiddiy zarar etkazish oson bo'lmaydi. Shunga qaramay uyushtirilgan hujum va undan himoyalani uchun sarflangan vaqt va resurslar tufayli IChKT da katta moliyaviy yo'qotishlar sodir bo'lishi mumkin.

2. Litsenziyaga muvofiqlik xavflari IChKT lar OKDT ni litsenziyalashda ochiq kodli litsenziya shartlariga rioya qilishlariga to'g'ri keladi. Bunda mualliflik huquqi, tovar belgilari to'g'risidagi qonunlar va boshqa shartnoma majburiyatlariga rioya qilish nazarda tutiladi. Aks holda, jiddiy oqibatlar keltirib chiqarishi: kompaniyaga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi, jumladan jarima yoki hatto qamoq jazosi ham qo'llanilishi mumkin.

3. Xizmat ko'rsatilmaydigan ochiq kodli paketlar. Xizmat ko'rsatilmaydigan ochiq kodli paketlar xizmat ko'rsatiladiganga nisbatan zaifdir. Potentsial xavflarining oldini maqsadida OKDT paketlarini yangilab borish va xavfsiz saqlash muhim hisoblanadi. O'z navbatida OKDT ni har bir foydalanuvchi yangilashi va takomillashtirishi mumkin. Bu degani OKDT xavfsiz bo'ladi degani emas. Muammoning nozik tomoni ko'p hollarda IChKT lar paketlarni to'g'ri yangilash va saqlash uchun vaqt yoki resurslarga ega emasligidir. Bu ularni xavfsizlik tahdidlariga qarshi himoyasiz qoldirib, xakerlarning kodlar bazasiga kirib, maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlashi va foydalanuvchi ma'lumotlarini buzadigan zararli dasturlarni ishga tushirishiga imkon yaratadi.

Statistik ma'lumotlarga qaraganda OMXTning zaiflik va xavf darajasining 96% i OKDT ning strukturasi bog'liqligi, 67%i ochiq kodli zaifliklarning mavjudligi, 90%i dasturiy ta'minotning xavfsizlik sinovidan o'tmaganligi, 41% zaifliklarning qo'lda aniqlanib bartaraf

etilishidan iborat. Shuning uchun IChKT lar tahdidlardan himoyalanihlari va qarshi chora ko'rishlari uchun xavfsizlikni statistik ma'lumotlari muhim hisoblanib, xodimlarni OKDTning so'nggi versiyalaridan foydalanishga undashi, ularga potentsial xavf-xatarlarini aniqlash va kamaytirish usullarini o'rgatib borishlari maqsadga muvofiq.

Ma'lumki OMXT uchun turli xil vositalar mavjud va har birining afzalliklari va kamchiliklari mavjudligi bois, ularni to'g'ri tanlash muhimdir. Bularga kodni ko'rib chiqish, zaifliklarni skanerlash va kirish testini misol qilib keltirish mumkin. Uskunalar zaifliklarni foydalanilishidan oldin aniqlash orqali OMXT holatini yaxshilashga yordam bersa, dasturiy ta'minot amaldagi standartlar va qoidalarga muvofiqligini tekshirishga qo'l keladi.

Ta'minot zanjiri xavfsizligi hujumlarga ko'proq uchraydi. Bu holatga intellektual mulk, tijorat sirlari va boshqa maxfiy ma'lumotlarga kirish uchun urinish deb aytiladi. Elektron ma'lumotlarni uzatishga bo'lgan ishonch ortib borayotgani va umumiy ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish tufayli ham bunday hujumlar keng tarqalgan. Kiberjinoyatchilar hujum qilish uchun IChKT lar tomonidan foydalanilayotgan tizimdagi dasturiy ta'minot, tarmoqlar va tizimlardagi zaifliklar qo'l keladi. Mavjud tendentsiyalarni tushunish va vektorlarga hujum qilish orqali IChKT lar o'zlarini ta'minot zanjiri xavfsizligi hujumlaridan himoya qilishlari mumkin.

Macalaning yana bir yechimi o'laroq so'nggi yillarda xavf foizining pasaytirishga qaratilgan "kibermadaniyat" tushunchasini keltirib o'tishimiz mumkin. Atama xavfsizlik masalasi umumiy mas'uliyat sifatida qaralishiga xizmat qilib, raqamli ma'lumotlar va aktivlarini himoya qilishda hamkorlik vositalari va platformalardan foydalanishning ko'payishiga, shuningdek IChKT lar bilan jismoniy shaxslarning birgalikda ishlashga olib keladi. Platformadan IChKT lar ma'lumotlarini xavfsiz boshqarish, jismoniy shaxslar esa onlayn maxfiylik sozlamalarini kuzatish uchun foydalanishlari hamda hamkorlikning turli usullari (masalan, xodimlar va mijozlar) o'rtasida xavfsiz aloqalarni yaratish uchun foydalanishlari mumkin. Aynan shu platforma orqali foydalanuvchilarni xavfsiz resurslarga kirishni ta'minlash orqali IChKTlar raqamli aktivlar ustidan nazoratni saqlab qolishlari mumkin bo'ladi. Biroq ular OMXT da kiberhujumlar va buzilishlarga moyil bo'lgan zaifliklarni xavfi saqalanib qolayotganini nazardan qochirmasliklari kerak.

Shuni ta'kidlash kerakki, Ochiq xavfsizlik jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, 2017-yilda jami 2977 ta zaiflik aniqlanib, 2016-yildagi 3068 zaiflik miqori bilan solishtirilganda 4 foizga kamaygan. Bu pasayish zaifliklarni aniqlash usullarining yaxshilanishi va tashkilotlar tomonidan xavfsizlik choralarining ko'payishi bilan bog'liq hamda yil davomida ko'proq zaifliklar tuzatilgan bo'lishi ham mumkin. Ma'lumotda yildan-yilga yana bir qator zaifliklar topilishi, ammo ular hozirgidan kamroq va bir-biriga yaqinroq bo'lishi bashorat qilingan.

Keyingi yillarda OKDT ishlab chiqaruvchilari yaxshiroq va xavfsizroq OMXT yaratish orqali korporatsiyalar bilan so'g'lom raqobatlashmoqdalar. Korporatsiyalar esa yillar davomida IChKT larni o'zlarining dasturiy ta'minotidan foydalanishga majburlash orqali ochiq kodli tizimdan suiiste'mol qilib kelishgan. Bu amaliyot jamiyatda ishonchsizlik va zaifliklarni keng tarqalishiga olib keldi. Ochiq manba ta'minotchilari korporativ nazoratdan holi, qulay va xavfsiz dasturiy ta'minotni yaratish uchun qattiq ishlamoqda. Bu harakat tobora kuchayishi ortidan mijozlar ma'lumot va maxfiylik himoya qilinishi muhimligini tushunmoqda. Bu kurash kelajakda davom etadigan jarayon bo'lib, birinchi galda mijozlar va jamiyat xavfsizlikni ta'minlash birlamchi maqsad bo'lib qolishi kerak.

Ma'lumotlarga ko'ra, buzilishlar 2017 yilda AQSh IChKT lariga taxminan 32 milliard dollarga tushgan va ularning aksariyati zaifliklarni bartaraf etish muddatlarining yetarli emasligi bilan bog'liq deb qayd etiladi. Bunda IChKT lar zaifliklarni tezda bartaraf etish uchun zarur choralarni ko'rmasligi ham ma'lumotlarning buzilishiga olib kelishi sabab qilib ko'rsatilgan. Boisi 60% dan ortig'i zaiflikni baholash va bartaraf etish rejasini qachon yakunlashi uchun vaqt jadvaliga ega emas, bu holat ularni hujumlarga qarshi himoyasiz qoldiradi, sababi ularda zaiflikdan qachon va qanday foydalanilishini bilishining hech qanday usuli mavjud emas. Shu sababdan zaifliklarni bartaraf etishda qat'iy vaqt jadvallarini joriy qilish orqali ma'lumotlar buzilishi sonini kamaytirishi va mijoz ma'lumotlarini o'g'irlanishidan himoyalanihlari mumkin.

OMXT asosiy ko'rsatkichlari zaiflik hisobotlari, kodlarni ko'rib chiqish va kirishni boshqarish jurnallaridan (o'rtacha bitta kod bazasi 250 dan ortiq ochiq manba komponentlar mavjud) iborat. Bu ko'rsatkichlar orqali tizimni qanchalik zaif ekanligini va qaeri yaxshilanishi kerakligini tushungan holda mavjud tizimni baholash va zaruriyat tug'ilganda o'zgartirishlar kiritish orqali ma'lumotlarni yetarlicha himoya qilish mumkin.

OMXT vositasi soniyada millionlab skanerlash tezligi, zararli va josuslik dasturlarini aniqlash hamda kuzatish, veb-saytlar va fayllarga kirishni bloklash, foydalanuvchi faoliyatini masofadan turib kuzatish imkoniyatlariga ega. Uning afzalliklariga yaxshilangan kod sifati, ishlab chiqish vaqtini qisqartirish va oshirishirilgan xavfsizlikni ham qo'shish mumkin. Zaifliklarni erta aniqlashga yordam beradi, bu esa ularni ommaviy bo'lishidan oldin tuzatishga va dastur kodini potentsial zaifliklar uchun sinab ko'rishga yordam beradi. Ochiq manba xavfsizlik mahsulotlari boshqa dasturlar bilan qanday ishlashi haqida ma'lumot almashish imkonini berib, mijozlarni dasturiy ta'minotdagi zaifliklardan himoya qiladi, mijozlar xavfsizligi va dasturiy mahsulot ishonchliligini ta'minlanadi.

OMXT vositalarini yaxshilash va mavjud muammolarni yechishda potentsial hayrihoh ishlab chiquvchilarning loyihaga keng jalb qilish muhim sanaladi. Bu esa o'z navbatida ochiq manba xavfsizligi kodni chiqarilishidan oldin qisqa davrlarda sinovdan o'tkazish va yaxshilash imkonini beradi, tizimga zaifliklarning kirib kelishini oldini olish, koddagi xatolarni topish va tuzatishni osonlashtiradi, uni muammosiz ishlashiga yordam beradi.

Xulosa

Bir qator afzalliklariga qaramay, har doim OMXT va uning tarkibidagi OKDT larda sifat va xavflar jarayonda doimo bilan birga yuradi. Shu sababli birinchi o'rinda OKDT ning sifati standartlarga qanchalik javob berishi, ochiq manba komponentidan foydalanish kelajakda xavfsizlik zaifliklarini keltirib chiqarmasligi, ochiq kodli dasturiy ta'minotga bog'liq xavfsizlikka kim javobgar bo'lishi, tizim muammosi va yuzaga kelgan zaiflikni hal qilish uchun infratuzilma mavjudligi muhim hisoblanadi. Umuman olganda OMXTning IChKT larda qo'llash ularga yengillik yaratib, IT xarajatlarini sezilarli kamaytiradi va ishlab chiquvchilarni qo'shimcha qiymatli vazifalar ustida ishlashdan ozod qiladi. Muammo yuzaga kelganda esa kodni ochib, uni darhol tuzatishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda ochiq manba xavfsizligi tizimlarini batafsil o'rganish va amaliyotda qo'llash IChKT va mijozlarga foydali bo'lib, tizimni qay tarzda samarador va faol ishlashi, undan qanday qilib maksimal foydalanish imkoniyatlarini ro'yobga chiqarilishi soha mutaxassislariga bo'g'liq bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Б. Шнайер. Прикладная криптография: протоколы, алгоритмы и исходный код на С. 2-е изд. Администрирование. Защита информации. 2022. стр.1040. ISBN: 978-5-9908462-4-1
2. X.Nigmatov, Q.S.Raxmanov "Obyektlarda axborot xavfsizligini boshqarish tizimini yaratish metodologiyasi" (monografiya). — Toshkent: O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2022. — 172 bet.
3. H.Nigmatov, Q.S.Raxmanov, R.B. Djuraeva, A.Muhammadiev. "Axborot xavfsizligini boshqarishga kirish" (darslik). Toshkent: O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2021. 275 bet.
2. Парасрам Ш., Замм А., Хериянто Т., Али Ш., Буду Д., Йохансен Д., Аллен Л. Сканирование уязвимостей. Глава из книги «Kali Linux. Тестирование на проникновение и безопасность». Издательский дом «Питер» стр. 448. 2020 г. ISBN: 978-5-4461-1252-4
3. Тони Хаулет: Защитные средства с открытыми исходными текстами. Практическое руководство по защитным средствам. OpenSource Security Tools. Practical Applications for Security. Интуит НОУ, 2016 г. стр. 608. ISBN: 978-5-9556-0087-1

4. Скотт Манн, Эллиен Митчелл, Митчелл Крелл. Безопасность Linux. Руководство администратора по системам защиты с открытым исходным кодом. 2013 г. ISBN: 5-8459-0485-4, 0-13-047011-2.
5. Кристофер Негус. Книга Red Hat Linux. Wiley Publishing 2012 г. 1056 с.